

Okul Müdürlerinin Dağıtımçı Liderlik Uygulamaları, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Distributive Leadership Practices of School Principals, Teachers' and Administrators' Views

Volkan UĞUR¹ Tayfun BAYSAL² Akın KAYHAN³ Hatice Serap KAYHAN⁴

¹ Uz. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-7409-7553, Samsun, Türkiye

² Uz. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-1172-4417, Samsun, Türkiye

³ Baş. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-7793-2030, Samsun, Türkiye

⁴ Baş. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-2806-502X, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik uygulamalarının öğretmen ve yönetici bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubu Samsun ili Asarcık ve Atakum ilçelerinde görev yapmakta olan 8 okul yöneticisi ve 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinde olgu bilim (fenomenoloji) deseniyle tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya katılacak olan okul yöneticileri ve öğretmenlerle çevrimiçi iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulmuş ve randevular oluşturulmuştur. Araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik özellikleri, yönetici ve öğretmenlerin dağıtımçı liderlik yaklaşımına yönelik algıları, dağıtımçı liderlik davranışlarının avantaj ve sınırlılıkları, dağıtımçı liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların sonucunda oluşan yönetici ve öğretmen algıları tespit edilip incelenmiştir. Çalışmada dağıtımçı liderlik uygulamalarını katılımcılar tarafından olumlu algılandığı katılımcıların çoğunluğu tarafından liderliğin dağıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca liderliğin dağıtılmasının okul kültürüne, çalışanların motivasyonuna olumlu yönde etki ettiği, verimliliği ve iş birliğini artırdığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dağıtımçı Liderlik, Yönetici, Öğretmen

ABSTRACT

This study aims to evaluate the distributive leadership practices of school principals from the perspectives of teachers and administrators. The study group of the research consists of 8 school administrators and 10 teachers working in Asarcık and Atakum districts of Samsun province. The research was designed in phenomenology design in qualitative research methods. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. School administrators and teachers who would participate in the study were contacted using online communication tools and appointments were made. In the study, according to the opinions of school administrators and teachers, the distributive leadership characteristics of school principals, the perceptions of administrators and teachers towards the distributive leadership approach, the advantages and limitations of distributive leadership behaviors, distributive leadership practices and the perceptions of administrators and teachers as a result of these practices were identified and examined. In the study, it was concluded that distributive leadership practices were perceived positively by the participants and that leadership should be distributed by the majority of the participants. In addition, it was concluded that distributive leadership practices have a positive effect on school culture, employee motivation, and increase productivity and cooperation.

Keywords: Shared Leadership, Manager, Teacher

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojinin geldiği noktada okulların rolü oldukça fazla ve önemlidir. Bu açıdan yaklaşıldığında toplumsal örgütler olan okulların çağın gerekliliklerine cevap verebilecek nitelikte olması geleneksel liderlik ve yönetim anlayışından ziyade örgütteki paydaşların da görev ve sorumluluklar alabileceği farklı liderlik özelliklerinin ön plana çıkması ile mümkündür (Mermer, 2019, s. 44). Çağımızda değişim ve gelişim içerisinde olan kurumlar kendilerini güncelleyerek gelişimlerini sürdürmektedirler. Okulların da bu gelişim de değişimleri yakalayabilmesi ve öncülük edebilmesi okul müdürlerinin liderlik özellikleri ile yakında ilgilidir (Çiçek, 2018, s. 17). Bu bağlamda sorumlulukların dağıtıldığı, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının benimsendiği eğitim örgütlerinin önemi daha da artmaktadır.

Okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Öğrenci işleri, okul aile arasındaki iş birliği, eğitim kurumunun fiziki durumu, kurullar, komisyonlar ve toplantılar, personelle ilgili görevler,

Citation: Uğur, V., Baysal, T., Kayhan, A. & Kayhan, H. S. (2024) "Okul Müdürlerinin Dağıtımçı Liderlik Uygulamaları, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri", International QMX Journal, 3(6), 1852-1866. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

eđitim đretim ile alakalı iřler bu sorumluluklardan bazılarıdır. Yönetim iřlerinin sađlıklı bir řekilde yürütülmesinde, okul müdürünün bu görev ve sorumluluklardan bazılarını diđer paydařlar arasında dađıtması önemli liderlik becerileri arasındadır (Turan, 2020).

Okullarda kriz ve çatıřma ortamlarının oluřma sebepleri arasında yöneticilerinin tek bařına ve tepeden inme kararlar alması önemli bir yer tutmaktadır. Okulun iř ve iřlemlerinin sađlıklı bir řekilde yürütülmesinde kriz ve çatıřmaların iyi yönetilmesi son derece önemlidir. Eđitim ve đretimin verimli bir řekilde devam etmesi için yöneticinin bu yönetim becerisine sahip olması gereklidir. Okullarda, tüm paydařlarla iřbirliđi içerisinde hareket ederek pozitif bir örgüt ikliminin yaratılmasında okul müdürlerinin liderlik özellikleri bu açıdan önemlidir (Akgün, 2019, s. 1-2).

Okul liderliđini yalnızca resmi liderlerle sınırlamak, birçok sorunu beraberinde getirebilir. Okul yönetimi, pek çok uzmanlık alanını kapsayan karmařık bir yapıya sahiptir ve tek bir liderin bu tüm alanlarda yetkin olması olanaksızdır. Ayrıca, yönetim tarafından alınan kararların topluluđa etkili bir řekilde yayılması, birden fazla liderin karar süreçlerine katılmasıyla mümkün olur. Okul liderliđi, pek çok farklı paydař içermelidir. Bu paydařlar arasında đretmenler, đrenci velileri ve diđer politika oluřturucular yer alabilir. Okul yönetim sürecinde, bu paydařların da görüşleri ve katkıları dikkate alınmalıdır (Akgün, 2019).

Eđitim ve đretim gibi bilgiye dayalı kurumlarda, liderlik rollerinin dađıtılmadıđı durumlarda karmařık görevlerin uygulanması zor olabilir. Ancak bu, resmi liderlik rollerinin önemsiz olduđu anlamına gelmez. Resmi lider, örgüt içindeki bileřenleri bir arada tutarak personelin kapasitelerini geliştirme sorumluluđunu üstlenir (Elmore, 2000). Okul liderleri, astlarının yeteneklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların motivasyonlarını artırma, iřlerine olan inançlarını güçlendirme ve çalışma kořullarını iyileřtirme konularında olumlu bir etkiye sahiptir (Leithwood, Harris, Hopkins ve Seven, 2008).

Okul müdürlerinin liderlik yaklařımlarını etkileyen ve belirleyen oldukça farklı unsurlar mevcuttur. Okulların çevreleri, bulunulan ortamın durumu, toplum, đretmenlerin ve đrencilerin özellikleri gibi unsurlar müdürlerin liderlik yaklařım tarzlarını belirlemede etkili olmaktadır. Ayrıca tüm bu etkenlerin yanı sıra okulların akademik durumları da müdürlerin liderlik yaklařımlarını etkilemekte ve beraberinde birçok sorumluluđu da getirmektedir. Bu sorumluluk ve gerekli iřlerin tek bařına müdür tarafından yapılabilmesinin oldukça güç olduđu görülmektedir (Őiřman, 2012).

Liderlik üzerine yapılan çalışmalar ve yařanan geliřmeler sonucunda geleneksel olarak tek bir bireyin odak noktası olduđu liderlik algısı etkilenmiř ve deđiřmiřtir. Tek bir kiřinin problemler karřısında çözüm merkezi olacađı düşünceyi yerini; örgütün bütün paydařlarının bilgilerinin, kabiliyetlerinin, paylařımının öne çıktığı demokratik ve katılımcı bir yaklařım almaktadır (Özer ve Beyciođlu, 2013). Özellikle günümüzde, tek birey liderliđi üzerine yoğunlařan geleneksel yönetim yaklařımlarına alternatif olarak öne çıkan liderlik yaklařımlarında birisi de dađıtımcı liderlik yaklařımıdır (Balođlu, 2011).

Spillane (2005)'e göre dađıtımcı liderlik; sadece tek bir bireyin ve ya birçok bireyin sorumluluđu üstlenmesi deđil, liderler, izleyenler ve onların durumlarının birbirini etkilemesinin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda geleneksel fikirleri tekrar etmekten ziyade liderliđe yeni bir zemin oluřturmaktadır. Dađıtımcı liderlik; dađıtımcı liderlik, takım liderliđi ve demokratik liderlik kavramları ile eř anlamlı deđildir. Fakat řartlara göre dađıtılmıř liderlik, dađıtımcı liderliđi içerdii gibi demokratik ya da otokratik tutumlar da içerebilmektedir. Bu bakımdan ele alındığında liderlik, eđitim kurumlarında đretmenler dahil bir çok bireye paylařtırılabilir. Ancak bu paylařımın demokratik olma gibi bir zorunluluđu bulunmamaktadır.

Liderliđin dađıtılması düşünceyi klasik liderlik algısının aksine çağımızın yönetim ihtiyaçlarını karřılamaya daha uygun olduđu görülmektedir. Liderliđin dađıtımı ve paylařtırılması noktasında ön plana çıkan ve önemli görülen teorilerden biri dađıtımcı liderliktir (Balođlu, 2011). Bu bakımdan konu arařtırmacıların ilgi odađına girmiř ve özellikle yurt dıřında oldukça fazla çalışmanın konusu olmuřtur. Bu çalışmalarda dađıtımcı liderliđin birçok faktörle iliřkisi ortaya konmaya çalışılmıřtır. Okullarda liderliđin paylařtırılması amaçlara ulařma, đrenci bařarısı, đretmenlerin akademik açıdan iyimser bakıř açısına sahip olmasına katkı sađladıđı tespit edilmiřtir (Gronn, 2000; Spillane, 2005; Elmore, 2000).

Dağıtımçı liderlik yaklaşımını hem pratik hem de teorik olarak daha iyi anlayabilmek eğitim sistemi ve eğitim yönetimi bakımından önemli görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında dağıtımçı liderliğin eğitim kurumlarında ne şekilde uygulandığı etkilerinin neler olduğunu ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin tespit edilmesi için araştırma yararlı görülmektedir. Bu durum çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik uygulamalarının yönetici ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara cevap aranmıştır.

Yönetici ve öğretmenler liderliğin; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli gibi kişiler arasında dağıtılması konusundaki düşünceleri nelerdir?

Yönetici ve öğretmenlere göre dağıtımçı liderlik uygulamalarının avantajları ve sınırlılıkları nelerdir?

Yönetici ve öğretmenlerin dağıtımçı liderlik uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili görüşleri nasıldır?

YÖNETİM

İnsanlık tarihi kadar eski olan yönetim kavramı ile ilgili birçok tanımlama ve yaklaşıma rastlanmaktadır. Genel olarak tanımların ortak noktaları dikkate alındığında insan ve madde kaynağını yerinde ve en uygun şekilde kullanarak örgütleri belirlenen hedefler ulaştırabilme olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi; verimli ve etkin karar alabilen, başarıyı odak noktası olarak görüp ona göre çalışmalar yürüten, geleceğe yönelik öngörü sahibi olan yöneticilerin varlığı ile mümkündür (Delibaş, 2018). Literatüre bakıldığında yönetici ile ilgili birçok tanımlamanın yapıldığını görmek mümkündür. Kınır ve Şahin (2005)'in yönetimi "kar ve riski başkasına ait olmak üzere üretim faktörlerini tedarik ederek, mal ve hizmet üretimi için bunları yöneten kişi" olarak tanımladığı görülmektedir. Bir diğer tanımlamada ise yönetim; insanlara iş yaptırma sanatı olarak tanımlanmıştır (Koçel, 2011).

Örgütleri hedeflerine ulaştırmak için, mevcut insan ve madde kaynağını eş güdümlü olarak kullanma verimli ve yerinde kararlar almak, ön görüş sahibi olmak yöneticilerin önemli özellikleridir; ancak bu özellikleri kullanmak işleri yoluna koymak için yeterli olmayabilir. İnsanları etkileyerek iş yapmak ve yaptırmak gerekli olabilir (Delibaş, 2018). Bu durumlarda gündeme liderlik kavramı gelmektedir. Yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde liderliğin önemi ve her geçen gün ön plana çıktığı görülmektedir. Yöneticiliğin yetki yolu ile liderliğin ise etkileme yolu ile ortaya çıktığı söylenebilir. Liderlik, insanları belirlenen amaçlar etrafında toparlayabilen, işbirliği içerisinde harekete geçiren ve insanları etkileyerek harekete geçirebilen birikim ve kabiliyetlerin tümüdür (Tekarslan, Tanıl, Hüner ve Can, 2000). Lider kavramı incelendiğinde özünde bilgi ve yeteneğin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda kişisel özelliklerin de liderlik için son derece önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yönetici ve liderlik için; her lider yöneticilik yapamayacağı gibi her yöneticide liderlik yapamayacaktır. Yöneticilerin sahip olması gereken lider özellikleri örgütlerin amaçları ve varlıklarını sürdürmeleri için son derece önemlidir (Uğur, 2014).

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik ve lider kavramları, yönetim bilimlerinin alanında üzerine en çok araştırma yapılan ve tartışılan konularından birisi olmuştur (Sağır, 2013). Geçmişten günümüze kadar bu kavramlara olan ilgi ve alaka her geçen gün çoğalarak devam etmiş ve Latin, Yunan, Roma gibi batı toplumlarının yanında Çin klasiklerinde dahi kendine yer bulmuştur. 20. yüzyıl araştırmacılarının da ilgi alanına girerek (Pierce & Newstroom, 2003) lider ve liderlik ile ilgili, birbirine benzer oldukça fazla tanımlamanın gündeme gelmesine sebep olmuştur (Sağır, 2013). Bu tanımlamaların bazıları şu şekildedir;

Zel (2001)'e göre, grup halinde bulunan bireyleri ortak amaçlara etrafında bir araya getirerek, bu hedeflere ulaşmak için onları harekete geçiren bilgi ve becerilerdir. Çelik (2005)'e göre, izleyenleri örgütsel amaçları gerçekleştirebilmek için ikna etme işidir.

İnsanlar yaratılışı gereği grup halinde yaşama gereksinimi duyan sosyal bir varlıktır. Kendi arzu ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek adına içinde bulunduğu grupları idare etmek ve hedeflerine varabilmek için lidere ihtiyaç duymaktadır. (Eren, 1993). Bu bakımdan tarihin her döneminde liderlere rastlamak mümkündür. Demokratikleşme ve teknolojik gelişimin liderliğe olan gereksinimi azalttığını öne süren

yazarlar olsa da grupların verimli ve etkili olması için liderliğe ihtiyaç duyulmaktadır (Eren, 1991). Liderlik konusunda yapılan çalışmaların yoğunluğu liderliğin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir (Aydın, 2014).

Liderler, grup ile iletişim ve etkileşimi halinde olarak liderlik özelliğini kazanmaktadırlar. Liderin grubun üyelerine belirlenen hedeflere ulaşma noktasında yol gösterici olup onlara destek olabilecek niteliklere sahip olduğunu belirtmesi, liderlik özelliğinin hak edilmesinde oldukça etkili olmaktadır (Aydın, 2014). Yönetici ise, belirli bir amaca ulaşmak için bir araya gelmiş bireyleri hedefleri gerçekleştirmek adına işbirliği içerisinde verimli yönetmek yükümlülüğünde bulunan birey olarak adlandırılmaktadır (Erdoğan, 2008). Bu bakımdan yönetici olan insanların lider olması da beklenmektedir. (Turan & Bektaş, 2014).

Okul Liderliği

Eğitim kurumları insan ile çalıştığı için işletme mantığından tamamen farklıdır. Bu bakımdan okul yöneticiliğini ayrı bir önemi olduğu söylenebilir (Çelik, 2005). Çünkü işletmelerde ve ya fabrikalarda yapılan yanlışlıkların veya hataların düzeltilmesi daha mümkün ve kolay iken, temelinde insan eğitimi olan eğitim kurumlarında yapılan hataların düzeltilmesi çoğunlukla mümkün değildir ve düzeltme işlemi oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır (Sağır, 2013).

Her liderlikte olduğu gibi okul liderliğinin de kendine has özellikleri mevcuttur (Çelik, 2005). Kurumsal hedeflere varılabilmesi ve beklenen neticelerin alınabilmesi için okul liderinin vizyon sahibi olması önemlidir. Vizyon sahibi olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda bu vizyonun okulun diğer paydaşları ile paylaşılması öğretmen, öğrenci, veli ve diğer görevlilerin bu konuda desteği alınması gereklidir. Okulun gereksinimlerinin karşılanmasında ve hedeflerine ulaşmasında okul liderin güçlü ve etkili yönetim yeteneğinin oldukça önemli olduğu görülmektedir (Özdemir ve Sezgin, 2002).

Çağımızda görülen köklü değişimler eğitim alanında da yeni gerçeklikleri ortaya çıkarmakta ve insanlar bu gerçekliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Okul liderlerinin öncelikle bu gerçeklikleri iyi adlandırabilmeleri gerekmektedir. Bu gerçekliklere yerinde tanımlamalar getirmekte zorlanan yöneticiler neyi nasıl yapmaları gerektiği hususunda yerinde ve doğru kararlar alamazlar. Bu duruma Türkiye’de eğitim yönetimi alanında oldukça fazla rastlanmaktadır (Özden, 2002). Eğitimde kalite beklentisinin her geçen gün artması, daha kaliteli bir eğitim sistemine duyulan ihtiyacın gündeme gelmesi beraberinde okul liderliği yetiştirme konusunu önemli hale getirmektedir. Çünkü eğitimdeki kalitenin artmasının ön koşulu olarak liderlik yeterliklerinin önemli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bireylerin daha nitelikli eğitim almalarının yolu gerekli becerilere sahip yöneticilerden geçmektedir (Çelik, 2001).

Dünya genelinde görülen liderlik yaklaşımları, küreselleşmenin getirdiği değişim ve gelişimle farklılaşmıştır. Rekabetçi tutumların ortaya çıkardığı çağdaş yaklaşımlar sayesinde örgütlerdeki liderlik kavramı önemli bir noktaya gelmiştir (Daft, 1997). Değişime ayak uydurabilmek ve gelişimi sağlamak için örgütlerdeki yönetim algılarına yeni ve farklı bakış açılarının eklenmesi ihtiyaç haline gelmiştir (Kılıç, 2006). Oldukça fazla çağdaş liderlik yaklaşımı bulunmakla beraber bu araştırmada dağıtımçı liderlik yaklaşımı incelenmiştir.

Dağıtımçı Liderlik

Geleneksel yönetim anlayışına göre kurtarıcı gözüyle bakılan tek adam yönetiminin geçerliğini yitirdiği ve yerini liderliğin örgüt paydaşları arasında dağıtılıp bütüne yayıldığı yönetim süreçlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. İlk çalışmalarının 1954 yılında başladığı dağıtımçı liderlik yaklaşımına göre liderliğin tüm paydaşlar arasında dağıtılması fikri temel alınmıştır (Özdemir, 2012).

Liderliğin dağıtılmasındaki amaç; resmi olarak belirlenen liderin etkisini ortadan kaldırmak değil, örgüt çalışanlarının işbirliği ve etkileşim sayesinde karşılıklı olarak birbirlerini desteklediği ve güçlendirdiği bir ortam yaratmaktır. Oluşan bu ortamın örgütlerin iş yapabilme potansiyelini yükselttiği göz önüne alındığında liderliğin bölüştürülmesiyle kapasitenin artırılması arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Tek kişiyi baz alan liderlik anlayışı ile ulaşılan sonuç ve ürünlerin toplamından daha fazla sonuçlara ulaşabilmek için üyelerin kişisel olarak sahip oldukları uzmanlık, bilgi ve yeteneklerinin liderlik çatısı altında bir araya gelmesi gerekebilir. Dağıtımçı liderlik bütüncül bir anlayış ortaya çıkarmaktadır. Amaç parçaları birleştirip bir bütüne ulaşmaktır. Bu parçaların

birleşiminden oluşan yeni ürün, kendisine has fonksiyonları bulunan yapısal bir bütünlüktür. Örgüt paydaşlarının sahip olduğu beceriler diğer üyelerin bütünleyicisidir (Baloğlu, 2011).

Örgütlerde liderlik sorumluluklarının uygun bir biçimde bölüştürülmesinde iki ana hususa dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, liderlik üstlenilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olan bireylere dağıtılmalıdır. İkinci olarak ise, liderlik dağıtılan bu bireylerin planlı bir biçimde koordinasyonun sağlanmasıdır (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006).

Dağıtımçı liderlik, yürütülecek çalışmaların öncelikle lider ve diğer üyeler arasında dağıtılması ve sonra tüm üyelerin yaptığı çalışmaların ve etkinliklerin bir araya getirmesidir. Bu açıdan liderlik fonksiyonu, örgüt faaliyetlerinin çalışanlar arasında bölüştürülmesi ve birden fazla liderin işbirliği ve etkileşim yolu ile bu faaliyetleri gerçekleştirmesi sürecini kapsamaktadır. Buna göre dağıtımçı liderlik; eğitim kurumu liderleri, izleyenler ve bunların etkileşim içerisinde buldukları sürecin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır (Spillane, Halverson ve Diamond, 2004).

Üstler ve astlar arasındaki geleneksel hiyerarşik ilişki kavramı, dağıtılmış liderlik kavramıyla çelişmektedir. Üstler emir vermek yerine yetkilerini astlarına devrederek daha eşitlikçi bir sistem yaratırlar. Bu, dağıtılmış liderliğin temel özelliklerinden biridir. Sorumlulukları paylaşarak ve yetkiyi astlarına devrederek, müdürler gibi okul liderleri daha önemli görevlere odaklanabilir ve okulun vizyonuyla uyumlu iddialı hedefler belirleyebilir (Cemaloğlu, 2019).

Dağıtımçı liderlik yaklaşımının asıl unsuru, iletişim rollerini ve mevcut sorumlulukları bölüşmeyi ön plana çıkarmaktır. Dağıtımçı liderlik bir kişinin liderliğinden ziyade kendileri arasında etkileşimin ve iletişimin olduğu kişilerden meydana gelen örgütsel liderlik şeklidir. Bu liderlik yaklaşımı geleneksel yönetim algısının sınırlarının genişletilmesini vurgular ve örgüt bünyesinde çalışan herkesin ya da bir grubun kendi fikirleri ve kabiliyetleri olabileceğini böylelikle uzmanlık gerektiren durumların yalnızca bir kişi yerine tüm paydaşlara dağıtılabileceğini öne sürmektedir. Dağıtımçı liderlik anlayışı, bütün okul çalışanları, veliler ve öğrencilerin etkileşim halinde olduğu, katılımcılığın olduğu bir karar alma süreci şeklinde düşünülebilir. Bu liderlik modelinin kullanıldığı okullarda, yalnızca müdürler değil, öğretmenlerinde liderlik sorumluluğu aldığı görülür. Okullarda dağıtımçı liderliğin farklı bir fonksiyonu da okulun amaçlarına varmasında mesleki gelişim programları, okuldaki yönetsel ve örgütsel yapının yeniden yapılandırılmasını kapsayan faaliyetlerin planlanmasıdır (Ereş ve Akyürek, 2016).

Liderlik yaklaşımı olarak dağıtımçı liderlik algısının hakim olduğu okulların ana bileşen öğretmenlerdir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre öğretmen liderliğinin akademik başarıyı yükseltme ve okulun gelişiminin sağlanmasında önemli olduğu görülmektedir. Okul müdürlerinin dağıtımçı lider yaklaşımı iş birliğini mecburu kıldığı için gerek okul çevresi gerekse aileler bakımından da pozitif sonuçlarının olduğu söylenebilir (Ereş ve Akyürek, 2016).

Okullarda eğitim öğretim yılı başlarında, ortalarında ve dönem sonlarında yapılan öğretmenler kurullarında alınan kararlar okul liderleri olan müdürlerin dağıtımçı liderlik anlayışlarına birer örnektir (Turan, 2020). Bu toplantılarda ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıl boyunca yapılacak olan faaliyetler tüm katılımcıların fikirleri alınarak belirlenir ve kurul komisyonlar, belirli günler ve haftalar öğretmenlere dağıtılır. Bu süreçte öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınarak süreç yürütülür. Öğretmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi demokratik bir örgüt ortamının yaratılmasına ve çağdaş yönetim yaklaşımıyla eğitim etkinliklerinin planlanmasına imkan sunar (Kara, 2022).

Dağıtımçı Liderliğin Tarihsel Gelişimi

1980'li yıllardan bu güne kadar liderlik üzerine birçok çalışma yürütülmüş ve bu çalışmalar neticesinde oldukça fazla liderlik çeşidi ortaya çıkmıştır. Dağıtımçı liderlik ise 20. yüzyılın ortalarında ilk olarak dile getirilmeye başlanmıştır (Harris, 2009). Gibb, (1954) liderlik ve grup dinamikleri konulu kitabında çeşitli şekillerde grup atmosferini tanımlamaktadır. Bunlar; otokratik, katılımcı, babacan ve bireyselci olmak üzere dört tür şeklinde adlandırılmıştır. Katılımcı diye adlandırılan grup atmosferi dağıtımçı liderlik fikrinin oluşmasında etkili olmuştur (Lucia, 2004). Aynı zamanda Gibb (1954) Sosyal Psikoloji El Kitabı'nda lider konumunda bulunan bireylerin geçici olduğunu ve üyelerin liderin rollerini değiştirmeye vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Gibb'e göre liderlik güç olarak tanımlanmaktadır, başka bir deyişle etki demektir. Örgüt bünyesindeki bir grubun diğer üyeler üzerinde sosyal etkisi varsa liderlik özelliği taşımaktadır (Gronn, 2009).

Dağıtımçı Liderlik Modelleri

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde üç tane dağıtımçı liderlik modeli ile karşılaşıldığı görülmektedir. Bunları sıralamak gerekirse; Spillane'nin dağıtımçı liderlik modeli, Gronn'un dağıtımçı liderlik modeli ve Elmore'un dağıtımçı liderlik modelidir. Spillane (2005)'e göre bu liderlik modeli; koşullar, liderler ve izleyenler olarak üç tane değişkeni içermektedir. Bu değişkenlerin birbirleri ile etkileşimi ve tekrarları neticesinde liderlik etkinlikleri sergilenmektedir (Spillane ve Camburn, 2006). Spillane, Diamond ve Jita (2003)' a dağıtımçı liderliğin; işbirlikçi dağıtım, ortaklaşa dağıtım ve eş güdümlü dağıtım olmak üzere üç biçimde uygulanabileceğini dile getirmişlerdir. İşbirlikçi dağıtım; liderlerin yardımlaşması ve üyelerin katkıları ile sonuçlara ulaşmayı esas alır. Liderlerin birlikte iş görmeleri önem arz etmektedir. Ortaklaşa dağıtım; liderlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi çalışmasıdır. Eşgüdümlü dağıtım ise; liderlerin belirlenen ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi adına sırayla yüksek performans ortaya koymasınıdır. Örneğin okul kurallarına aykırı davranan öğrenciyi sınıf öğretmenin tespit etmesi, bununla ilgili rehberlik öğretmenin rapor oluşturması ve okul idaresinin öğrenci velisine bilgi vermesi eşgüdümlü bir uygulamadır.

Dağıtımçı liderlik ile ilgili çalışma yapan bir diğer araştırmacı da Gronn'dur. Gronn (2008), bütüncül ve birikimli olarak iki farklı bakış açısıyla bu liderliği tanımlamıştır. Birikimli bakış açısına göre üyelerin hepsi, çoğunluğu veya belirli bir kısmı liderlik rolünde bulunur. Bütüncül anlayışa göre örgütsel kazanımların elde edilmesinde bütün üyelerin katkısı vardır, aynı zamanda değerlendirmeler buna göre yapılmaktadır. Liderlik yetki vererek, işbirliğine dayalı paylaşımlarda bulunarak ve demokratik bir yönetim algısı ile gerçekleşmektedir (Aslan ve Ağiroğlu Bakır, 2015).

Elmore'un dağıtımçı liderlik modeline göre örgüt üyelerinin tamamının liderlik rollerini üstlenmesi gerekmektedir. Okul müdürünün mevcut iş ve işlemleri tek başına yapabilmesi pek olası görülmemektedir. Bu durumda liderlerin iş birliği içerisinde sorumluluklarını dağıtmasının gerekliliği gündeme gelmektedir. Diğer paydaşlarla geliştirilen bu iş birliğinde liderin rolü yönlendirme veya rehberlik olabilir (Elmore, 2000). Eğitim öğretime verilen önem bireylerin mevcut bilgi birikimi ve yeteneklerinin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Elmore (200)'a göre öğrenme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken kriterler şu şekildedir;

- ✓ Lider kurumda her çalışana dikkate almalı,
- ✓ Lideri rol-model olmalı,
- ✓ Eğitimin gelişmesi için farklı uzmanlık alanları iş birliği yapmalı,
- ✓ Örgüt içerisinde öğrenme devam etmeli,
- ✓ İzleyenler de sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.

YÖNTEM

Okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik özelliklerini incelemek adına yapılan bu araştırmada nitel araştırma modellerinde fenomenoloji (olgu bilim) modeli kullanılmıştır. Olgu bilim modeli varlığı hissedilen ancak ayrıntılı ve tüm boyutları ile ilgili detaylı bir anlayışa sahip olunmayan olguları odak merkezi haline getirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Temel olarak felsefe ve psikoloji branşlarına dayanan bu model araştırma yöntemi olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda felsefi bir bakış açısı olarak da kullanılmaktadır. Bu modelde ifade edilen olgu kavramı insanların yaşantılarına bağlı olarak deneyimledikleri her şeyi kapsamaktadır. Bellek, dil, algı, duygu ve düşünce gibi konu başlıklarının her birisi olgu kavramı kapsamına dâhildir. Günlük yaşantımızda durumlar ve kavramlar, olaylar, yönelimlerimiz, algılarımız ve deneyimlerimiz olgu diye adlandırılabilir. Günlük olarak bu kavramlar çerçevesinde çeşitli durum ve olaylar yaşamış olsak da bunları tam olarak anlamamız mümkün olmaya bilir. Bu anlayamadığımız kısımların analizinde ve gerekli derinliğin kazanılmasında olgu bilim modeli yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Samsun ili Asarcık ve Atakum ilçelerinde görev yapmakta olan 8 okul yöneticisi ve 10 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmacının çalışmayı yürüteceği katılımcıların belirlenmesinde rahatlıkla ulaşabileceği, kendisine yakın olan kişilerin çalışma grubuna katıldığı örneklem belirleme yöntemidir (Baştürk ve Taştepe, 2013).

Çalışmaya katılım sağlayan kişilerin bilgileri gizli tutulmuş olup okul yöneticileri Y1, Y2,...Y8, öğretmenler Ö1, Ö2,...Ö10, şeklinde kodlanarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubuna dahil edilen kişilerin bilgileri Tablo 1’ de belirtilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

Sıra	Kod	Cinsiyet	Yaş	HizmetYılı	Görevi
1	Y1	Kadın	30-40	14-21	Yönetici
2	Y2	Kadın	30-40	14-21	Yönetici
3	Y3	Erkek	40-50	14-21	Yönetici
4	Y4	Erkek	30-40	14-21	Yönetici
5	Y5	Erkek	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Yönetici
6	Y6	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Yönetici
7	Y7	Erkek	30-40	8-14	Yönetici
8	Y8	Erkek	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Yönetici
9	Ö1	Kadın	30-40	14-21	Öğretmen
10	Ö2	Kadın	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen
11	Ö3	Erkek	30-40	8-14	Öğretmen
12	Ö4	Kadın	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Öğretmen
13	Ö5	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen
14	Ö6	Kadın	30-40	14-21	Öğretmen
15	Ö7	Kadın	30-40	8-14	Öğretmen
16	Ö8	Kadın	40-50	14-21	Öğretmen
17	Ö9	Kadın	40-50	14-21	Öğretmen
18	Ö10	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen

Araştırmada nitel çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarından, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları gerek katılımcılara gerekse araştırmacıya belirli oranda esneklik ve belirli oranda standartlar sağlaması nedeniyle bu tarz çalışmalara daha uygun bir tekniktir (Türnüklü, 2000). Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve görev bilgilerini belirlemek için demografik bilgiler bölümüne ve okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik özelliklerini incelemek amacıyla hazırlanan formda görüşme içeriğine dair altı soruya yer verilmiştir.

Samsun ili Asarcık ve Atakum ilçelerinde okullarda görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenler telefonla aranarak çalışma hakkında bilgi verilmiş ve katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerle görüşme randevusu oluşturulmuştur. Yöneticilerin belirlediği zaman aralıkları dikkate alınarak günlük 2 görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler 30-35 dakika sürmüştür. Görüşmeler esnasında gerekli notlar alınarak çalışmanın verileri toplanmıştır.

Veriler, nitel çalışmalarda kullanılan içerik analizi tekniği kullanılarak tablolar haline getirilmiştir. İçerik analizinde genel olarak toplanan verilerden birbirine benzeyen cevaplar kodlanarak frekans değerleri belirtilip ve okuyucuların anlayabileceği şekilde düzenlenir. Alt amaç cümleleri esas alınarak toplanan veriler düzenlenip yorumlanır. Böylece araştırma kapsamına girmeyen veriler tespit edilip çalışma dışına çıkartılır. Bunun yanı sıra benzer çalışmalardan esinlenilerek benzerlik ve karşıtlık yönünden kıyaslarda bulunmak analiz ve yorum aşamasında içeriğin zenginleşmesi sağlanır (Şimşek, ve diğerleri, 2008).

Çalışmada elde edilen veriler analiz edilirken kodlamalar yapılmış ve çalışmanın amaçları göz önüne alınarak belirlenen tema ve alt tema çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Toplanan verilerden doğrudan alıntılanmalar yapılmak suretiyle ortaya konulan görüşler desteklenmiştir. Temaların oluşturulması esnasında çalışmanın amacından sapmamak için belirlenen amaçların sınırlarına dikkat edilerek çalışma yürütülmüştür.

BULGULAR VE YORUM

Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular.

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde liderliğin; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli gibi gruplar arasında paylaşılması hakkında düşünceleri sorulmuştur ve alınan cevaplar içerik analizi yöntemi ile incelenip tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Bu temalar Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Liderliğin Paylaşılması Hakkındaki Düşünceleri

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
------	----------	--------------	---

Liderlik Paylaşılabilir	İş Yükünü Azaltma ve İşbirliği Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı	Y2, Ö2, Ö4 Y1, Y3, Y6, Y7, Y8, Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10	3 11
Liderlik Paylaşılabilir	Alanlara Göre Liderlik ve Çok Yönlülük	Y2, Y8, Ö5, Ö6	4
Liderlik Paylaşılabilir	Karar Alma Süreci ve Kargaşa	Y4, Y5, Ö8, Ö9	4
Liderlik Paylaşılabilir	İtirazların Çoğalmas ve Ortak Nokta Bulma Zorluğu	Y5, Ö8	2
Liderlik Paylaşılabilir	Paydaşların Artması ve Uyum Sorunları	Ö9	1

Tablo 2 incelendiğinde, liderlik konusunun paylaşılabilirliği üzerine farklı bakış açılarının olduğu görülüyor. "Liderlik Paylaşılabilir" ana teması altında incelenen alt temalardan biri, iş yükünü azaltmanın ve işbirliğinin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu alt tema, katılımcıların liderlikte paylaşımın, işbirliği ve daha doğru kararlar alınması yoluyla iş yükünü azaltabileceğini ve verimliliği artırabileceğini ifade etmektedir. İkinci alt tema, yetki ve sorumlulukların dağıtımını üzerinde durmaktadır. Katılımcılar, liderliğin herkesin katılımıyla daha dengeli ve etkili olabileceğini, farklı kişilerin farklı alanlarda liderlik yapabileceğini belirtmektedir. Üçüncü alt tema ise çok yönlülük ve alanlara göre liderliği ele alıyor. Bu tema altında, liderliğin farklı alanlarda ve farklı kişiler tarafından yürütülmesinin, çok yönlü bir yaklaşım sunarak daha etkili sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir. "Liderlik Paylaşılabilir" ana teması ise karar alma sürecindeki kargaşa, itirazların artması ve paydaşların artışı gibi unsurları vurgulanmaktadır. Katılımcılar, liderliğin bazı durumlarda paylaşılabilirliğini ve bu durumun kargaşa yaratabileceğini ifade etmektedir. Bu temanın oluşturulmasında etkili olan bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Liderlik Paylaşılabilir;

“Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında açık iletişim kurarak herkesin düşüncesini paylaşabileceği bir ortam oluşturması önemlidir. Karar alma sürecinde ekip çalışması yaparak sorunlara daha kolay çözüm bulma ve gelişimi desteklemeye fırsat oluşturabilir. Olası sorunları çözmek, geri bildirimlere kısa sürede cevap verebilmek ve eğitimin diğer paydaşları ile güven ortamını oluşturabilmek adına paylaşılabilir (Y1).” “Tabi ki paylaşılabilir. Liderliğin gerektirdiği tüm özelliklerin tek bir bireyde olması her zaman mümkün olmayabilir. Bu anlarda iyi bir lider öğretmen öğrenci ve veliler arasında da liderlik yapabilecek kişileri belirler. Böylece hem kendi hem de grup için işleri daha kolay ve anlaşılır hale getirmiş olur (Y3).” “Kısmen evet, kısmen hayır. Liderlikteki bütün aşamaların paylaşılabilirliğini düşünmüyorum. Karar alma ve yürütme kısmında paylaşım yapılmalı. Denetleme ya da okul otoritesi olma konusunda ise zaman zaman bireysel hareket edilebilir (Ö10).”

Liderlik Paylaşılabilir;

“Paylaşılabilir. Ama burada eğer liderlikten kasıt tek başına karar alma durumundan bahsediliyorsa lider tek başına asla karar vermemeli ve hareket etmemelidir (Y4).” “Paylaşılabilir. Karar alma aşamasında kargaşaya neden olacağından bu çok kabul edilebilir değildir. Kararlarda itirazlar çoğalır ve süreç içinden çıkılmaz bir hal alır (Y5).” “Karar alma sürecinde kargaşaya neden olma olasılığı yüksektir. Alınan kararlara itirazlar çoğalır ve ortak nokta bulmak zor olur (Ö8).” “Okul yöneticisi ve öğretmenler arasında olabilir. Ancak paydaş sayısı arttıkça ortak noktalarda buluşamama gibi sıkıntılar yaşanabilir (Ö9).”

Katılımcıların liderlik konusundaki bakış açıları, dağıtımcı liderliğin genel olarak avantajlarını ve zorluklarını yansıtıyor. "Liderlik Paylaşılabilir" teması altındaki alt temalar, işbirliğinin önemini, iş yükünün azalmasını ve farklı kişilerin farklı alanlarda liderlik yapabileceği fikrini destekliyor. Bu yaklaşım, çeşitli bakış açılarının bir araya gelerek daha kapsamlı bir liderlik ortamı oluşturabileceğine işaret ediyor. Ancak, "Liderlik Paylaşılabilir" temasındaki alt temalar, karar alma sürecindeki karmaşıklık, artan itirazları ve çok sayıda paydaşın katılımıyla oluşabilecek zorlukları vurguluyor. Bazı durumlarda liderliğin tek bir noktada yoğunlaşmasının, karar alma sürecini hızlandırabileceği ancak birden fazla katılımcının varlığında ortaya çıkabilecek karmaşıklık azaltabileceği fikrini yansıtıyor. Bu analiz, liderlikte paylaşımın işbirliği ve etkili sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığı kadar, fazla sayıda paydaşın katılımıyla da kimi zaman karmaşıklık ve zorluklar doğurabileceğini gösteriyor.

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular.

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik bulgulara ulaşabilmek için görüşmelerde katılımcılara; dağıtımçı liderlik uygulamalarına ilişkin yaşanan sınırlılıklara ilişkin neler düşünüyorsunuz? Size göre dağıtımçı liderlik uygulamalarının avantajları nelerdir? Şeklinde sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar incelenerek Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Dağıtımçı Liderlik ile ilgili Sınırlılık ve Avantajlar

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
Sınırlılıklar	Karar Alma Süreci ve Uzunluk	Y1, Y3, Y4, Ö5, Ö10	5
	Farklı Görüşlerin Etkisi	Y1, Y4, Y6, Y8, Ö4, Ö5, Ö7	7
	Sorumluluk Alma ve İsteksizlik	Y2, Y5, Y8, Ö1, Ö9	5
Avantajlar	İşbirliği ve Bağlılık	Y1, Y2, Y3, Y5, Y8, Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9	12
	Gelişim ve Yaratıcılık	Y1, Y6, Y7, Ö1, Ö8	5
	Katılım ve Verimlilik	Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Ö4, Ö6, Ö9, Ö10	9

Tablo 3 incelendiğinde dağıtımçı liderlik uygulamalarına ilişkin yaşanan sınırlılıklara yönelik katılımcı görüşlerinin “Karar Alma Süreci ve Uzunluk”, “Farklı Görüşlerin Etkisi” ve “Sorumluluk Alma ve İsteksizlik” alt temaları etrafında değerlendirildiği görülmektedir. Dağıtımçı liderlik uygulamalarının avantajları ise “İşbirliği ve Bağlılık”, “Gelişim ve Yaratıcılık” ve “Katılım ve Verimlilik” alt temaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu temaların oluşturulmasında etkili olan katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir;

Sınırlılıklar;

“Acil durumlar ya da hızlı karar verilmesi gereken durumlarda yetersiz kalabilir. Farklı görüşlerin bir araya gelmesi çatışmalara neden olabilir. Herkesin katılımı ile alınan bazı kararlar istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Herkesin görüşlerini almak karar süresini uzatabilir (Y1).” “Personel isteksizliği, her şeyin üst yönetim kademesinden beklenmesi, Gereksiz iş yükü olarak görme ve sorumluluk almaktan kaçınma sınırlılık olabilir (Y2).” Dağıtımçı liderlik uygulamasında bence en önemli sınır liderin kendisi olacaktır. Çünkü dağıtımçı liderlikte liderliği de paylaşmak gerekir. Bu paylaşımın lider elindeki gücü de paylaşacağından otorite sayısı artacaktır ve karar verme sürecinde sıkıntılar yaşanabilir (Y3).” “Dağıtımçı liderliğin sınırlılıklarından biri olarak alınan kararlardan ve doğacak sonuçlardan liderin sorumlu olması dağıtımçı liderliğin sınırlarının genişletilmesine engel teşkil etmektedir. Diğer bir sınırlılık ise süreç içerisinde dahil olmak istemeyen çalışanlar çalışmaların sekteye uğramasına sebep olabilir (Y5).” “Kural olarak okulu okul müdürü yönetir denmektedir. Müdür buna dayanarak her durumda kendi fikirlerini ve önerilerini dayatmaya kalkarsa huzursuzluk başlar. Olması gereken yerde inisiyatif kullanılmalı, gereken yerde de müdür etkili olmalıdır (Ö5)” “Alınan kararlar ve bunların doğuracağı sonuçlardan lider sorumludur. Ortak karar almayı zorlaştırır. Sürece dahil olmak istemeyen çalışanlar çalışmaları sekteye uğratabilir (Ö8).”

Avantajlar;

“Ekip çalışmasını güçlendirir. Çalışanlarını değerli hissettirir. Ekip üyelerinin gelişimlerini destekler. Okul kültürünün oluşumuna katkı sağlar. Çalışanların yaratıcılığını destekler. Farklı bakış açısı ve önerilerin oluşumuna katkı sağlar. Çalışanların güçlü yönlerini belirler ve destekler. Çalışan ve öğrenci başarısını arttırmaya katkı sağlar (Y1)” “Örgüt içinde yatay iletişim kanalları kurulur. İş görenler arası güven sağlar. Personelin kuruma bağlılığını pekiştirir. Personel kendini değerli hisseder. Okul içindeki her türlü süreçlere her bir birey etkin katılım sağlar (Y2).” “Bence dağıtımçı liderliğin en önemli avantajı grup içerisinde üyelerin memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı olmasıdır. Bununla birlikte aktif lider sayısının artmasıyla etkili çalışma ve paylaşımlara olanak sağlayacak olmasıdır (Y3).” “Kişiler yeteneklerini sergileme konusunda daha cesur davranabilirler (Y7).” “Öğretmenlerin yönetime dahil edilmesi aidiyet duygusunu artırır. Yetenek ve ilgilerine uygun görevler verilmesi iş bölümü ve uzmanlaşmayı beraberinde getirir (Ö1).” “Gerçek manada uygulanabilirse dağıtımçı liderlik örgüt içinde aidiyeti arttıracaktır. Görev ve sorumluluklar paylaşılacağı için işe verilen ehemmiyet artacaktır (Ö3).” “İlerlemeyi, kararları çoğunluğa yaymayı, çalışanların olaylara dahil olmasını sağlar. Ayrıca yöneticinin sorumluluğunu paylaşması üzerinden atması olarak yorumlanabilir (Ö5).” “Tam anlamıyla uygulanırsa grupta yapılan iş ile ilgili başarı sağlanacağını düşünüyorum. İş yükü sadece bir kişide olmayacağı için grup çalışanlarının enerjilerinin yüksek olacağını düşünüyorum

(Ö7).” *Karar alma aşamasında fikir alışverişinde bulunma. Bu kararların uygulanmasında katılım ve gönüllülük sağlar (Ö10).*”

Sınırlılıklar açısından, karar alma sürecinde herkesin katılımıyla uzunluk ve acil durumların getirdiği riskler ön plana çıkıyor. Farklı görüşlerin çatışmaya yol açma potansiyeli, baskın fikirlerin değişikliklere sebep olması ve istenmeyen sonuçlar doğurma riski dikkat çekiyor. Ayrıca, sorumluluk alma konusundaki isteksizlik, personelde meydana gelen isteksizlik, iş yükü algısı ve zaman-kaynak sıkıntıları da belirgin sınırlılıklar arasında olduğu görülmektedir. Ancak, avantajlar bağlamında işbirliği ve bağlılık noktasında ekip çalışmalarını güçlendirme, güven oluşturma ve yatay iletişim kanallarının açılması ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, gelişim ve yaratıcılık adına farklı bakış açılarının katkısı, çalışan ve öğrenci başarısına etki sağlama ve iş bölümü ile uzmanlaşmanın artırılması avantajlar arasında yer alıyor.

Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt probleminde yönetici ve öğretmenlerin dağıtımcı liderlik uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve alınan cevaplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilip Tablo 4’te belirtilmiştir.

Tablo 4: Dağıtımcı Liderlik Uygulamalarının Sonuçları Hakkındaki Görüşler

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
Ortak Kazanımlar	Bağlılık ve Güven	Y1, Y2, Y4, Y6, Y8, Ö1, Ö2, Ö5, Ö9	9
	Değerli Hissetme ve Motivasyon	Y1, Y4, Y6, Y7, Ö1 Ö2, Ö9,	7
	Üretkenliğin Artması	Y3, Y5, Ö4, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10	7
	Sorumluluk Paylaşımı	Y3, Y5, Ö2, Ö4, Ö6, Ö8	6
	Demokratik Ortam	Y3, Ö1, Ö7,	3

Tablo 4 incelendiğinde dağıtımcı liderlik uygulamalarının sonuçları ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşlerinin “Ortak Kazanımlar” teması altının oluşturulan “Bağlılık ve Güven”, “Değerli Hissetme ve Motivasyon” ve “Üretkenliğin Artması”, “Sorumluluk Paylaşımı” ve “Demokratik Ortam” alt temaları çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Bu temaların oluşturulmasındaki katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Bağlılık ve Güven;

“Okulun sürekli yeni ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini sağlar. Takım üyelerinin birbirleri ile daha güçlü bir bağ kurmasını sağlar (Y1).” “Personelin kuruma bağlılığını doğrudan olumlu yönde etkileyeceğini inanıyorum kurum içi güveni arttıracaktır (Y2).” “Tüm süreçlere aktif katılım olması kurumsal bir sinerji yaratacaktır (Y4).” “Ayrıca veli, öğrenci ve öğretmenlerin okula aidiyet duygusunun gelişiminde olumlu yansımaları olacaktır (Y8)” “... Aidiyet Duygusunu artırır (Ö1)” “İnsanların kendisini ait oldukları yerde hissetmeleri hem daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2)” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” “Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).” “Huzurlu bir ortamda çalışmak, akademik başarının artmasında katkı sağlaması, sosyal etkinliklerde gönüllü katılımın sağlanması, her türlü alanda akademik sosyal, kültürel etkinliklerde başarının artmasında katkı sağlar (Ö10).”

Değerli Hissetme ve Motivasyon;

“Takım üyelerinin karar alma süreçlerine katılarak, kendilerini daha değerli hissederler. Öğretmen ve diğer okul personelinin motivasyonunu artırabilir (Y1).” “Okulda huzur ortamı sağlanır. Bireyler kendini değerli hisseder. Tüm süreçlere aktif katılım olması kurumsal bir sinerji yaratacaktır (Y4).” “Dağıtımcı liderlik ile bireylere ya da çalışanlara roller yüklendiğinden yorgunluk azalmakta, verimlilik yükselmektedir (Y5).” “Tükenmişlik duygusunu azaltır. Sosyal ilişkileri olumlu olarak besler (Ö1).” “İnsanların kendisini ait oldukları yerde hissetmeleri hem daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2).” “Dağıtımcı liderlik uygulaması daha iyi kararların alınmasına, çalışanların kendini önemli hissetmesine, verimliliğin artmasına neden olur (Ö9).”

Üretkenliğin Artması;

“Dağıtımçı liderlik uygulamasının eksik kalabilecek tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Dağıtımçı liderlik uygulaması ile işlerin ve sürecin verimli yürütülmesi sağlanabilmektedir (Y5).” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “Dağıtımçı liderlik uygulaması ile tek bir taraftan bakma yerine değişik bireylerle değişik açılardan bakma ve değerlendirme yapılacağı için daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).” Huzurlu bir ortamda çalışmak, akademik başarının artmasında katkı sağlaması, sosyal etkinliklerde gönüllü katılımın sağlanması, her türlü alanda akademik sosyal, kültürel etkinliklerde başarının artmasında katkı sağlar (Ö10).”

Sorumluluk Paylaşımı;

“Dağıtımçı liderlik uygulamasının eksik kalabilecek tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Dağıtımçı liderlik ile bireylere ya da çalışanlara roller yüklediğinden yorgunluk azalmakta, verimlilik yükselmektedir (Y5).” “Genelde olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. İşi sahiplenme önemseme ve gerekli çalışmaları yapma gibi (Y6).” “daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2).” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “Dağıtımçı liderlik uygulaması ile tek bir taraftan bakma yerine değişik bireylerle değişik açılardan bakma ve değerlendirme yapılacağı için daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” “Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).”

Demokratik Ortam;

“tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Diktatörlükten sıyrılıp doğal, seçilen lider vasfı olan yöneticiye saygı ve sempati artar. Okullarda çok hasret kaldığımız bir konu olduğunu düşünüyorum (Ö1).” “Grup çalışanları arasında demokratik bir ortam oluşur. Başarı kaçınılmazdır. Herkes söz hakkına ve karar verme yetkisine sahip olacağı için yapılan işi sahiplenirler (Ö7).”

Katılımcıların cevapları değerlendirildiğinde dağıtımçı liderliğin birçok faydasının olduğu ve genel kabul gördüğü söylenebilir. Tüm paydaşların karar alma süreçlerine katılması ve iletişimde aktif olması, okulun yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini, birlikte çalışanların bağlarını güçlendirmesini ve değerli hissetmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, bu liderlik yaklaşımının kurum içi huzuru artırdığı, etkin katılımın sinerji yarattığı, işlerin verimli yürütülmesini desteklediği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği belirtiliyor. Genel olarak, dağıtımçı liderliğin işbirliği, aidiyet duygusu, verimlilik ve başarıya ulaşma sürecinde önemli bir rol oynayabileceğine dair olumlu bir bakış açısının gözlemlendiği söylenebilir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmada, liderliğin dağıtılması hususunda; iş yükünü hafifleteceği ve işbirlikçi çalışma ortamını destekleyeceği, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütüleceği, çevre şartlarına göre liderliğin şekillenmesi ve çok yönlü bakış açısına sahip olmanın liderlik için önemli görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra liderliğin paylaştırılmasının karar alma süreçlerini uzatacağı ve kargaşa ortamına zemin hazırlayacağı, ortak noktada buluşmanın zorlaşacağı ve çeşitli uyum sorunlarının gündeme geleceği sonucuna da varılmıştır. Kara (2022) çalışmasında okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından yüksek düzeyde algılandığı sonucuna ulaşmıştır. Uçar (2015) çalışmasında dağıtımçı liderlik algısının küçük okullarda görevli öğretmenlerde büyük okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç çalışmada ulaşılan çevresel şartlara görelik sonucu ile benzerlik göstermektedir.

Liderliğin paylaştırılmasının sınırlılıkları arasında farklı bakış açısına sahip bireylerin karar alma süreçlerini uzatacağı, sorumluluk alma konusunda bireylerin isteksiz davranabileceği görülürken, işbirliği ve bağlılığı artıracığı, gelişimi ve yaratıcılığı destekleyeceği katılım ve verimliliği artıracığı

avantajları arasında görülmektedir sonucuna ulaşılmıştır. Uçar ve Dağlı (2017) benzer çalışmasında okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonları ve yaratıcılıkları arasında olumlu ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yetim (2015) araştırmasında öğretmenlerin müdürlerinde gördükleri dağıtımçı liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Çalışmada dağıtımçı liderlik uygulamaları sonucunda bir takım ortak kazanımların elde edeceği ve liderlik paylaşımının kabul gören bir yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ortak kazanımları şu şekilde ifade edebiliriz; kurumsal bağlılık ve güven ortamının oluşturulması, bireylerin kendilerini değerli hissetmesi ve motivasyonlarının artması, üretkenliğin artması, sorumlulukların paylaşılması konusunda isteklilik, demokratik kurum ortamlarının yaratılması. Çiçek (2018) çalışmasında dağıtımçı liderlik ile örgütsel güven arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim örgütlerinde güvenin tesis edilmesinde okul lideri olan müdürün dağıtımçı liderlik davranışları sergilemesinin etkisinin de bulunduğu görülmektedir. Benzer bir çalışmada Ulusoy (2014) çalışmasında okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumunu ve örgütsel adanmışlıklarını da etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

Öneriler

Dağıtımçı liderlik yaklaşımını desteklemek adına yöneticiler ve liderler için özel eğitim programları düzenlenebilir. Bu programlar, dağıtımçı liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanarak etkili ve verimli bir liderlik yaklaşımının benimsenmesine yardımcı olabilir.

Etkili karar alma süreçlerini desteklemek için iletişimdeki etkinliğe odaklanan atölye çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmalar, farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak karar alma süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyebilir.

Liderlerin dağıtımçı liderlik davranışlarını değerlendirmek için ölçütler ve değerlendirme sistemleri geliştirilebilir. Bu sistemler, liderlerin dağıtımçı liderlik becerilerini daha iyi anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çalışma, liderlik uygulamalarının çevresel koşullara göre şekillenebileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda, liderlik modelleri ve stratejileri üzerine çevresel faktörleri göz önünde bulunduran çalışmalar yapılabilir.

Liderlik uygulamalarının çalışan motivasyonu ve performans üzerindeki etkilerini izlemeye yönelik sistemler geliştirilebilir. Bu sistemler, liderlik yaklaşımlarının organizasyonel performansı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kullanılabilir.

Çalışmalar, okul türlerine göre öğretmen algıları arasındaki farklılıkları anlamak için okul türü bazında karşılaştırmalar yapılabilir. Bu karşılaştırmalar, dağıtımçı liderlik algısının farklı okul türlerinde nasıl değişebileceğini göstermeye yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA

Akçadağ, T. (2018). *İyi öğretmen doğru okul*. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgün, Ö. F. (2019). *Dağıtımçı Liderlik Davranışlarının Okul Türüne Ve Müdürlerin Belirli Özelliklerine Göre İncelenmesi*. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aslan, M. ve Bakır, A. A. (2015). Okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölççeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 21(1), 1- 24.

Aydın, M. (2014). *Eğitim yönetimi (kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler)* (10.Baskı). Ankara: Gazi.

Aydın, M. (2018). *Eğitim yönetimi*. (11. basım). Ankara: Gazi Kitapevi.

Baloğlu, N. (2011). Dağıtımçı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 127-148.

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). *The Bass handbook of leadership: theory, research, and managerial applications*. New York: Free.

Beycioğlu, K., & Aslan, M. (2007). The need for organizational innovations in public elementary schools. *International Journal of Educational Reform*. 16, 27-37.

- Brungardt, C. L. (1998). The new face of leadership: Implications for higher education. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/leader/lead_edu.html.
- Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). Reframing organizations: artistry, choice and leadership (4th Edition). San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Bursaliođlu, Z. (1994). *Okul ynetiminde yeni yapı ve davranıř*. Ankara: Pegem.
- Cemalođlu, N. (2019). Ynetimin PIN Kodu. Ankara: PEGEM Akademi.
- Chang, I. (2011). A study of the relationships between distributed leadership, teacher academic optimism and student achievement in Taiwanese elementary schools. *School Leadership and Management*, 31(5), 491-515
- Christy, M. J. K. (2008). A comparision of distributed leadership readiness in elemantary and middle school. University of Missiori. Unpublished Doctoral Dissertation.
- elik, V. (2001). Geleceđin okul liderleri. *2000 Yılında Trk Mill Eđitim rgt ve Ynetimi Ulusal Sempozyumu*. Ankara: Bařkent đretmenevi
- elik, V. (2005). Liderlik. Y. zden (Ed.), *Eđitim ve okul yneticiliđi el kitabı iinde* (s. 187-215). Ankara: Pegem A.
- iek, E. (2018). *Eđitim Kurumlarında Dađıtımcı Liderlik ve rgtsel Gven Arasındaki İliřki (Kayseri İl Merkezi rneđi)*. Yayınlanmamıř Yksek Lisans Tezi. Nevřehir: Nevřehir Hacı Bektař Veli niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits.
- Daft, R.L. (1997). *Management*. New York: Dryden. 4th Edition.
- Delibař, S. (2018). *Ortaokul đretmenlerinin Dađıtımcı Liderlik Algıları*. Trabzon: Avrasya niversitesi Sosyal Bilimler Enstits.
- Elmore, R. F. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington: The Albert Shanker Institute. Retrieved from <http://www.shankerinstitute.org/Downloads/building.pdf>
- Erdođan, İ. (2008). *Eđitim ve okul ynetimi*. İstanbul: Sistem.
- Eren, E. (1991). *Ynetim ve organizasyon*. İstanbul: İstanbul niversitesi.
- Eren, E. (1993). *Ynetim psikolojisi* (4. Baskı). İstanbul: Beta.
- Ereř, F. & Akyrek, M. İ. (2016). İlkokul Mdrlerinin Dađıtılmıř Liderlik Davranıřları ile đretmenlerin İř Doyumu Algıları Arasındaki İliřki Dzeyleri. *Gazi niversitesi Gazi Eđitim Fakltesi Dergisi*, 36(3), 427-449.
- Gedik, Y. (2020). Dnřmsel ve iřlemsel liderlik. *Uluslararası Liderlik alıřmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 19-34.
- Gedikođlu, T. (2015). *Liderlik ve okul ynetimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Gronn, P. (2008). The future of distributed leadership. *Journal of Educational Administration*, 46(2), 141-158.
- Gronn, P. (2009). From distributed to hybrid leadership practice. In *Distributed leadership* (pp. 197-217). Springer, Dordrecht.
- Haris, A. (2009). Creative leadership developing future leaders management in education. [Electronic version]. *British Educational Leadership, Management & Administration Society (Belmas)*, 23(1), 9–11.
- Hulpia, H., Devos, G., and Rosseel, Y. (2009b). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers' and teacher leaders' job satisfaction and organizational commitment. *School Effectiveness and School Improvement*, 20(3), 291-317
- Kara, C. (2022). *Okul mdrlerinin dađıtımcı liderlik davranıřları ile okul aile bađlantısı arasındaki iliřki*. Zonguldak: Zonguldak Blent Ecevit niversitesi, Sosyal Bilimler Enstts.

- Kılıç, G. (2006). Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Kıngır, S. ve Şahin, M. (2005). Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler içinde: Yönetici ve Liderlik, (Editör: Mehmet Tikici), Ankara: Nobel Yayın.
- Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım.
- Korkut, H. (1992). Üniversite akademik yöneticilerinin liderlik davranışları. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 25(1), 93-11.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership and Management*, 28(1), 27-42. <https://doi.org/10.1080/13632430701800060>
- Mermer, M. (2019). *Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinde Dağıtımçı Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Özdemir, M. (2012). Dağıtımçı Liderlik Envanterinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 18(4), 575-598.
- Özdemir, S., & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. *Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3, 266-282.
- Özden, Y. (2002). *Eğitimde Yeni Değerler*. Ankara: Sistem Ofset.
- Özer, N., & Beycioğlu, K. (2013). Paylaşılan liderlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. *İlköğretim online*, 12(1), 77-86.
- Pierce, J. L., & Newstrom, J. W. (2003). Introduction to leadership on CALL. In J. L. Pierce & J. W. Newstrom (Eds.), *CALL leaders & the leadership process: readings, self-assessments and applications* (pp. 1-11) (6th edition). Boston: McGraw-Hill.
- Sağır, M. (2013). Okul liderliği. N. Can (Ed.), *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi içinde* (s. 184-213). Ankara: Pegem Akademi.
- Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. *The Educational Forum*, 69(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/00131720508984678>
- Spillane, J.P. & Camburn, E.M. (2006). The practice of leading and managing: The distribution of responsibility for leadership and management in the schoolhouse. *American Educational Research Association*.
- Spillane, J. P., Halverson, R. & Diamond, J. B. (2004). Towards A Theory Of Leadership Practice: A Distributed Perspective. *Journal of Curriculum Studies*, 36(1), 3-34.
- Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği (4.Baskı). Ankara Pegem Akademi.
- Tekarslan, E., Tanıl, K., Hüner, S. ve Can A. B. (2000). *Davranışın Sosyal Psikolojisi*. İstanbul: İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.
- Turan, S. (2020). Okul Yöneticisinin Liderlik Rollerini. N. Cemaloğlu (Ed.). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde* (s. 445-467). Ankara: Pegem Akademi.
- Turan, S., & Bektaş, F. (2014). Liderlik. S. Turan (Ed.), *Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama içinde* (s. 293-336). Ankara: Pegem Akademi.
- Uğur, U. (2014). "Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü" *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, S. 1, ss. 122 – 136.
- Yılmaz, A. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderlik. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Zel, U. (2001). Kişilik ve Liderlik, Evrensel Boyutlarıyla Yönetimsel Açından Araştırmalar, Teoriler ve Yorumlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.